

УДК 94 (477.75)"1921–1925"

ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ПЛАНА ГОЭЛРО В СЕВАСТОПОЛЕ В 1921–1925 ГОДАХ

ЮРЧЕНКО В.С.

Тюменский государственный университет

В статье на материалах Севастополя рассматривается реализация плана электрификации (ГОЭЛРО), который стал первым перспективным планом развития народного хозяйства СССР. Электрификация Севастополя была признана проектом государственной важности и стала частью плана «А ГОЭЛРО», который сводился к восстановлению разрушенного энергетического хозяйства страны. Данное исследование посвящено анализу этапов электрификации города, сложностям, с которыми пришлось столкнуться, и основным итогам этой работы.

Ключевые слова: Севастополь, электрификация, план ГОЭЛРО.

Проведение электрификации страны должно было стать основой для реорганизации и модернизации всего народного хозяйства СССР. Разработка плана электрификации (ГОЭЛРО) началась в феврале 1920 г. под руководством Г.М. Кржижановского, председателя Государственной комиссии по электрификации России. План был утвержден на VIII съезде РКП (б) в декабре 1920 г. и стал первым общим народнохозяйственным перспективным планом Советского государства [20, с. 80, 85].

В план ГОЭЛРО был включен и Севастополь. Крымское бюро ГОЭЛРО было образовано в феврале 1921 г., согласно постановлению комиссии от 29 января 1921 г. [2]. Электрификации Севастополя был присвоен статус проекта общегосударственного значения. Это было связано с тем, что город являлся военно-морской базой Черноморского флота (ЧФ) [3]. Проект реализовывался под общим руководством Главного управления электротехнической промышленности ВСНХ (Главэлектро). Его теоретической разработкой занимались инженеры Добронравов и Мокршанский. Электрификация Севастополя входила в план «А ГОЭЛРО», направленный на восстановление разрушенного энергетического хозяйства страны [12, л. 29, 32].

Проект был готов к октябрю 1921 г. После этого в Севастополе было образовано Управление работ по электрификации Севастопольского района, которое функционировало с 14 февраля 1922 г. по 6 июля 1924 г. [7, л. 1]. Управлению подчинялась только электростанция северного дока, ставшая базой для осуществления плана ГОЭЛРО. Городская электростанция, на 76% обеспечивавшая нужды города, оставалась в ведении отдела коммунального хозяйства (комхоза) исполкома. Такое разделение электротехнического хозяйства было произведено на основании декрета СНК РСФСР, по которому электростанции, имевшие местное значение, относились к ведению комхозов [5, л. 127].

План электрификации города сводился к замене небольших электростанций одной крупной, которая полностью взяла бы на себя электроснабжение Севастополя. Так, до начала реализации плана ГОЭЛРО электроэнергию городу подавали несколько десятков небольших электростанций. Это были, как правило, ведомственные установки. Кроме того, до революции в Севастополе были построены три крупные электростанции: городская (бывшего Бельгийского автономного общества), станция Лазаревского Адмиралтейства и Северного дока [9, л. 107].

Базой для электрификации стала электростанция Северного дока (согласно постановлению специальной междуведомственной комиссии от 7 октября 1921 г.) [12, л. 28]. После модернизации эта станция должна была подавать электроэнергию, в том числе и для соседних районов Крыма. Городскую электростанцию решили сделать резервной, так как она была построена раньше, и ее оборудование морально устарело к 1921 г. Поэтому власть приняла решение дооборудовать станцию Северного дока.

Постройка станции Северного дока началась во время I мировой войны (в 1915 г.). К 1917 г. она уже частично была введена в строй. Однако последующие военные действия не позволили закончить ее строительство. Изначально станция должна была обслуживать некоторые учреждения Морского ведомства на Северной стороне. Станция Северного дока была оснащена современным оборудованием и являлась единственной станцией в районе Севастополя по напряжению и роду тока (6 300 вольт трехфазного тока), отвечавшей принятым нормам при осуществлении электрификации. По плану электрификации к концу 1920-х гг. планировалось достичь мощности без резерва 6 340 квт, а с резервом – вдвое больше [13, л. 6].

В мае 1922 г. работы по электрификации Севастополя получили статус общественных (для поддержки безработного населения в период голода 1921–1923 гг.) [8, л. 4]. Стоимость электрификации Крымского полуострова равнялась шести миллионам золотых рублей, Севастополя – 1 320 000 золотых рублей (средства ассигновали Главэлектро, Крымэлектро, Электробанк, Наркомзем Крыма и Севастопольский исполком) [10, л. 1].

Несмотря на определенные трудности с денежными дотациями, электрификация города проходила по плану. Так, задержки средств были зафиксированы весной и летом 1922 г. В этот период Главэлектро задержало перевод 1 100 000 рублей дензнаками 1922 г. Из-за этого крупные работы на станции были временно прекращены. В марте 1923 г. на месяц позже были выделены средства на прокладку подводного кабеля, так как у местного финотдела не было наличности в кассе [9, л. 5, 39]. Но в основном средства выделялись вовремя ввиду особой важности работ. Так, в начале 1922 г. Главэлектро оперативно среагировал на ходатайство севастопольского исполкома о внеочередной дотации в 100 тысяч золотых рублей, на которые в дальнейшем были закуплены подводный кабель, трансформатор [12, л. 30] и т.д. Активную помощь оказывали местные учреждения. В Севастополе материальной базой для Управления по электрификации служили Морское ведомство и Морской завод, которые выделяли склады, плавкраны [10, л. 2] и т.п.

Больше сложностей возникало с транспортировкой материалов из других регионов, так как сообщение между ними было расстроено в годы Гражданской войны. К примеру, подводный кабель из Петрограда шел более трех месяцев (с декабря 1922 г. по апрель 1923 г.) из-за задержки на железной дороге [9, л. 67, 169]. Еще одним «больным местом» стала доставка угольного топлива на место стройки по внутренним ж/д линиям (в дальнейшем два из 4 котлов станции были переведены на нефть). На электростанции использовался донецкий уголь. Накладные расходы по транспортировке угля с завода в Северный док составляли 73%, что увеличивало себестоимость энергии. Для удешевления перевозки было решено приобрести катер и баржу, а также построить специальную железнодорожную ветку с Мекензиевых гор в Северный док [16, л. 35–37].

Наконец, подача электроэнергии в период электрификации города оказалась убыточным делом (оплата за энергию и коммунальные услуги была введена 15 сентября 1921 г.). Многие учреждения, являвшиеся крупными потребителями электричества, оказались неплатежеспособными (Морское ведомство, Морской завод, комхоз). Нередко приходилось полностью списывать долги или устанавливать другие сроки выплаты [10].

Среди частных абонентов также встречалось немало должников. Так, согласно отчетам, до половины абонентов оплачивали счета только под угрозой отключения [2, л. 41]. Некоторые из них подсоединялись к сети нелегально. Например, в 1922 г. в суде рассматривалось дело гражданина И.Д. Попондопуло, который более 10-ти месяцев пользовался бесплатной энергией. Тогда же на 3 миллиона рублей дензнаками 1921 г. был оштрафован заведующий театром «Жизнь», который без разрешения подсоединился к сети [1, л. 7]. После этих случаев началась общая проверка абонентов, в ходе которой были выявлены и другие случаи самовольных подсоединений [4, л. 2, 5, 13].

Но все же первый этап работ удалось закончить осенью 1922 г. (к пятой годовщине революции): была проведена воздушная линия от Северного дока к городской станции и водокачке в пос. Инкерман, снабжавшей водой весь город. Сдача работ в срок повлияла на их качество. В ноябре 1922 г. специальная комиссия отметила, что проводка во многих случаях была сделана из кусков [3, л. 35].

Основные работы второго этапа электрификации сводились к прокладке подводного кабеля и воздушных линий для электрификации центра и окраин Севастополя [18, с. 3]. Работы начались в июне 1923 г. К 1924 г. подводный кабель был проложен. После этого встал вопрос об электрификации окраин города, которую планировалось закончить к апрелю 1925 г. [16, л. 55–56]. К концу года по окраинам было проведено более 150 пролетов воздушной сети на 8 верст [21, с. 2]. Но план не был полностью реализован из-за отсутствия средств. Электроэнергия появилась только в 120 окраинных домовладениях, где большей частью проживали пролетарские слои населения [19, с. 6]. В 1925 г. на жителя Севастополя в среднем приходилось всего лишь 12 квт/ч (до революции – 13 квт/ч) [6, л. 30]. Уличное освещение тоже не удалось полностью наладить. Установка 150 новых фонарей не разрешала проблему: окраины по-прежнему утопали в темноте [14, л. 28].

К 1925 г. Управление по электрификации уже было ликвидировано. Оно передало свои полномочия Управлению по электроснабжению. Последнее сосредоточило в своих руках все электротехническое хозяйство города, включая резервную городскую электростанцию. Переговоры о передаче имущества этой станции начались еще в 1923 г. Главэлектро настаивало на бесплатной передаче, а отдел комхоза настойчиво предлагал проект аренды на договорных началах. Этот спор выиграло Главэлектро. На основании постановления Севастопольского исполкома от 31 августа 1923 г. городская станция была передана Главэлектро безвозмездно со всем активом и пассивом.

В 1924 г. начался процесс передачи городской электростанции. На совместном совещании Управления и комхоза 18 февраля 1924 г. был разрешен вопрос о разграничении зданий. Управлению по электроснабжению передавались машинное здание и его составные части. За комхозом оставались здания управления, склад и жилой дом. Но оговаривалось, что последние находятся в бесплатном арендном пользовании Управления на срок их фактической эксплуатации. В общее пользование передавались здания парка, мастерской, лаборатории и трансформаторной подстанции, с возможностью перехода под контроль местхоза в случае неиспользования зданий по назначению. По этому договору тарифы и план расширения сети должны были согласовываться с исполкомом. Также Управление брало на себя долги комхоза Нефтеиндустриальному (4 тысячи рублей золотом) [14, л. 27]. Согласно договору, общему отделу исполкома, куда входил и комхоз, электроэнергия должна была поставляться бесплатно. Но в середине 1925 г. плата вновь была введена [11, л. 94]. На покрытие расходов по подаче электроэнергии общий отдел стал получать ежемесячный кредит от Управления по электроснабжению [14, л. 28].

Постановлением № 35 ВСНХ РСФСР от 26 июня 1924 г. Управление по электроснабжению передавалось в ведение Главэлектро. Управление по электроснабжению было создано с активом 1 555 142 рубля 97 копеек, капиталом 1 176 203 рубля 54 копейки, основным фондом 1 100 043 рубля 26 копеек и оборотным капиталом 76 160 рублей 28 копеек [15, л. 46].

Руководство работой Управления по электроснабжению осуществлялось правлением, состоявшим из трех лиц: представителя от Морского завода, комхоза и Главэлектро, а впоследствии, согласно постановлению Президиума ВСНХ РСФСР от 23 июня 1925 г., из двух лиц: от Главэлектро и комхоза. Управляющим электроснабжением города был назначен инженер Д.С. Большаков. Однако частичное игнорирование местных интересов привело к тому, что Управление по электроснабжению Севастопольского района со 2 февраля 1926 г. было передано во временное пользование Совета народного хозяйства Крыма (на основании постановлений ВЦИК от 7 сентября 1925 г. и ВСНХ РСФСР от 27 июля 1925 г.) [17, л. 1].

Таким образом, к 1925 г. удалось реализовать план по восстановлению и реорганизации энергетического хозяйства города, но электрификация Севастополя (всех его предприятий, учреждений и жилых зданий), все еще оставалась делом будущего.

Источники и литература.

1. Государственный архив Республики Крым (далее ГАРК). Ф. Р-558. Оп. 3. Д. 6.

2. ГАРК. Ф. Р-558. Оп. 3. Д. 77.
3. Государственное казенное учреждение «Архив города Севастополя» (далее ГКУ АГС). Ф. Р-79. Оп. 1. Д. 97.
4. ГКУ АГС. Ф. Р-245. Оп. 1. Д. 255.
5. ГКУ АГС. Ф. Р-420. Оп. 1. Д. 42.
6. ГКУ АГС. Ф. Р-420. Оп. 1. Д. 159.
7. ГКУ АГС. Ф. Р-421. Оп. 1. Д. 1.
8. ГКУ АГС. Ф. Р-421. Оп. 1. Д. 6.
9. ГКУ АГС. Ф. Р-421. Оп. 1. Д. 9.
10. ГКУ АГС. Ф. Р-421. Оп. 1. Д. 17.
11. ГКУ АГС. Ф. Р-421. Оп. 1. Д. 61.
12. ГКУ АГС. Ф. Р-428. Оп. 1. Д. 2.
13. ГКУ АГС. Ф. Р-428. Оп. 1. Д. 7.
14. ГКУ АГС. Ф. Р-428. Оп. 1. Д. 38.
15. ГКУ АГС. Ф. Р-428. Оп. 1. Д. 41.
16. ГКУ АГС. Ф. Р-428. Оп. 1. Д. 46.
17. ГКУ АГС. Предисловие к описи № 1 документальных материалов Управления по электроснабжению Севастопольского района (фонд Р-428) за 1923–1926 годы.
18. Маяк Коммуны. 18 октября 1922 г.
19. Маяк Коммуны. 16 апреля 1925 г.
20. Матюгин А.А. Рабочий класс в СССР в годы восстановления народного хозяйства. М.: Изд-во АН СССР, 1962. 200 с.
21. Красный Крым. 22 апреля 1925 г.

References.

1. Gosudarstvennyy arkhiv Respubliki Krym (GARK). F. R-558. Op. 3. D. 6.
2. GARK. F. R-558. Op. 3. D. 77.
3. Gosudarstvennoye kazennoe uchrezhdeniye «Arkhiv goroda Sevastopolya» (GKU AGS). F. R-79. Op. 1. D. 97.
4. GKU AGS. F. R-245. Op. 1. D. 255.
5. GKU AGS. F. R-420. Op. 1. D. 42.
6. GKU AGS. F. R-420. Op. 1. D. 159.
7. GKU AGS. F. R-421. Op. 1. D. 1.
8. GKU AGS. F. R-421. Op. 1. D. 6.
9. GKU AGS. F. R-421. Op. 1. D. 9.
10. GKU AGS. F. R-421. Op. 1. D. 17.
11. GKU AGS. F. R-421. Op. 1. D. 61.
12. GKU AGS. F. R-428. Op. 1. D. 2.
13. GKU AGS. F. R-428. Op. 1. D. 7.
14. GKU AGS. F. R-428. Op. 1. D. 38.
15. GKU AGS. F. R-428. Op. 1. D. 41.
16. GKU AGS. F. R-428. Op. 1. D. 46.
17. GKU AGS. Predislovie k opisi №1 dokumental'nykh materialov Upravleniya po elektrosnabzheniyu Sevastopol'skogo rayona (fond R-428) za 1923–1926 gg.
18. Mayak Kommuny. 18 oktyabrya 1922 g.
19. Mayak Kommuny. 16 aprelya 1925 g.
20. Matyugin A.A. Rabochiy klass v SSR v gody vosstanovleniya narodnogo khozyastva. M.: Izd-vo AN SSSR, 1962. 200 s.
21. Krasnyy Krym. 22 aprelya 1925 g.

* * *

Iurchenko V. S. *Implementation of the GOELRO plan in Sevastopol in 1921–1925 / Iurchenko V. S. // The Black Sea region. History, politics, culture. – №. Series B: Modern and Contemporary history. – Sevastopol: Sevastopol Branch of Lomonosov Moscow State University, 2017. – P. 65–68.*

The article considers implementation of the Electrification of Russia (GOELRO) plan in Sevastopol. GOELRO was the first long-term plan of the USSR economic development. Electrification of Sevastopol was recognized as a project of national importance and became a part of the "A GOELRO" plan which was aimed at restoration of destroyed power economy of the country. The research analyses the stages of city electrification, difficulties in its implementation and the main results.

Key words: Sevastopol, electrification, the GOELRO plan.